

**UZBEK STATE
UNIVERSITY OF
PHYSICAL CULTURE
AND SPORT**

**MINISTRY OF SPORTS OF
THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN**

**MANAGEMENT
AND
ORGANIZATION OF
SPORT EVENTS**

**UZBEKISTAN
MAHALLAS
ASSOCIATION**

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

**SPORTS MANAGEMENT AND MARKETING IN THE
DEVELOPMENT OF POPULAR SPORTS: MAIN FACTORS,
INNOVATION DIRECTIONS AND OPPORTUNITIES**

Chirchik, Uzbekistan-2024

Ҳамраев Б. Я. СПОРТ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ДАВЛАТ БЮДЖЕТИ МАБЛАҒЛАРИ САМАРАДОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ВА УЛАРНИНГ МОЛИЯВИЙ ТАЪМИНОТИНИ МУСТАҲҚАМЛАШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ	455
Amonov A. 7-8 YOSHLI BOLALARDA ZARBALAR ANIQLIGINI SHAKLLANTIRISHDA VESTIBULOKINETIK MASHQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI	459
Uteпов A. 14-15 YOSHLI KARATECHILARNING BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK BOSQICHIDA KUMITE JARAYONINI TASHKILLASHTIRISH	461
Sa'dullaev T.X. FUTBOL MUSOBAQALARNI TASHKIL ETISH VA O'TKAZISH MUAMMOLARI	462

uchun aylanba usulni inobatka olsa murabbiy mashg'ulot jarayonida uni har bir 14-15 yoshli karatechini 3 yoki 4 ta jang ishlashi kerak har bir jang 1 daqiqa bo'lib o'tishi kerak va keyin esa kumite tatamida bo'lib o'tadi ya'ni 2ta sportchi o'rtada 2 daqiqa davomida jang qiladi. Bu jarayon musobaqa oldi tayyorgarligini jismoniy holati ko'rsatkishi qanday ekanini tahlil qilishga va rivojlantirishga yordam beradi.

Xulosa. 14-15 yoshli karatechilarning boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida kumite jarayonini tashkil qilish bo'yicha sportchini jismoniy holatini ko'nikmasini va malakasini rivojlantirish kerak. Kumite yo'nalishida tezlik va koordinatsion qobiliyatlarini rivojlantirish uchun trener pedagog oqilona tizimlashtirilgan mash'ulot jarayoni kerak bo'ladi. Mashg'ulot jarayonida tadqiqotimizda keltirib o'tilgan mashg'ulot jarayonidan kelib chiqib boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi karatechilarning 2 daqiqalik kumite bahslarini tahlil qilamiz va xato-kamchiliklarini aytib tuchuntirib beramiz. 14-15 yoshli karatechilarni musobaqa oldi tayyorgarlik bosqichida bu metod juda samarali hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1.Илов А.Н. Влияние координационной тренировки на физическую подготовленность каратистов 11-13 лет Fan-sportga Ilmiy-nazariy jurnali 2024/3.

2.Двейрина О.А. Концепция и программирование координационной подготовки спортсмена в соответствии со спецификой вида./ дисс на соиск доктор пед наук/ СПб 4.

3.Salomov R .S . Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. Darslik. T.:«ITA-PRESS», 2015. 296 бет.

4.Luis Bernardo Mercado. Ch. 2. Basic Karate Concepts // Tsuku-Kihon: Dynamic Kumite Techniques of Shotokan Karate. — Second Edition. — Authorhouse, 2012. — P. 15. — 248 p.

FUTBOL MUSOBAQALARNI TASHKIL ETISH VA O'TKAZISH MUAMMOLARI

**Sa'dullaev T.X.
O'zDJTSU**

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 7-apreldagi PQ-115-son Qaroriga ommaviy va professional futbolni har tomonlama rivojlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida. Futbol musobaqalari o'quv-mashg'ulot ishlarining asosiy qismini tashkil etadi. Ular mashg'ulotlarda qiziqishni oshiradi, mamlakatda futbolning ommaviy rivojlanishiga yordam beradi. Futbolchi o'yinlarda muntazam qatnashmay turib yuqori natijalarga erisha olmaydi.

Musobaqalar musobaqa qatnashchilarining va umuman jamoaning jismoniy, texnik, taktik va axloqiy-irodaviy tayyorgarligi darajasini aniqlaydi,

o'quv-mashg'ulot jarayonining ahvoli va yo'nalishini aniqlash imkonini beradi. Musobaqa natijalari o'quv-mashg'ulot ishlarini yakunlash vositasi bo'lib xizmat qiladi.

Musobaqalar qat'iylikni, g'alabaga erishish yo'lidagi iroda kuchini, korxonalar jamoasi, shahar, respublika, mamlakat oldidagi mas'uliyat hissini tarbiyalaydi. O'yinlarning emosional keskinligi futbolchilarning psixologik xususiyatlarini aniqlashga imkon beradi.

Ochiq havoda o'tkaziladigan musobaqalar qatnashchilarni sog'lomlashtirish jihatidan katta ahamiyatga ega bo'lib, jismoniy kamolotning hammabop va qimmatli vositalaridan biridir. Musobaqalar ko'p sonli tomoshabinlarni jalb qilish bilan futbolni targ'ib qilish va ommalashtirishning qudratli vositasi bo'lib xizmat qiladi. Ular musobaqa qatnashchilari va tomoshabinlarga uyushtiruvchi ta'sir ko'rsatib, tomoshabinlarni jismoniy tarbiya va sport bilan faol shug'ullanishga jalb etadi.

Oldiga qo'yilgan vazifalarga qarab musobaqalarni asosiy va yordamchi musobaqalarga bo'lish mumkin. Yagona sport tasnifi talablariga muvofiq tashkil etiladigan va natijalariga ko'ra sport tasnifi belgilanadigan hamda g'olib yoki chempion degan nom beriladigan musobaqalar asosiy musobaqalarga kiradi. Musobaqalarning asosiy turi – taqvim musobaqalar bo'lib, ular sport tadbirlarining yagona taqvim rejasida nazarda tuziladi va tasdiqlangan nizomga muvofiq ravishda o'tkaziladi. Quyidagilar musobaqalarning asosiy turlariga kiradi:

- birinchilik yoki chempionatlar;
- kubok musobaqalari;
- saralash musobaqalari.

Birinchilik yoki chempionatlar – eng mas'uliyatli musobaqalar bo'lib, ularning natijalari bo'yicha g'olib jamoaga chempionlik nomi beriladi. Musobaqalarni tashkil etishning bu turi jamoalar kuchini oqilona baholashga, olib borilayotgan o'quvtenirovka ishining sifatini taqqoslashga imkon beradi. Kubok musobaqalari juda ko'p jamoalarni jalb etish va g'olibni nisbatan qisqa muddatlarda aniqlash maqsadida o'tkaziladi. Kubok musobaqalari eng yaxshilarni izchillik bilan olish prinsipi bo'yicha o'tkaziladi. Saralash musobaqalari musobaqalarning keyingi bosqichida qatnashish uchun eng kuchli jamoalarni aniqlash maqsadida o'tkaziladi. Musobaqalarning yordamchi turlariga quyidagilar kiradi:

- nazorat uchrashuvlari;
- o'rtoqlik uchrashuvlari;
- namunali uchrashuvlar;
- qisqartirilgan musobaqalar.

Nazorat uchrashuvlari jamoalarni bo'lajak musobaqalarga tayyorlash va ularning tayyorgarligini tekshirish maqsadida o'tkaziladi. O'rtoqlik uchrashuvlari o'quv-mashg'ulot maqsadlarida yoki an'anaviy musobaqalar planida o'tkaziladi. Namunali uchrashuvlar futbolni ommalashtirishga va sport mahoratini ko'rsatishga xizmat qiladi. Qisqartirilgan musobaqalar bir necha soat mobaynida o'tkaziladi. Ular, odatda, bayram kunlariga va sport mavsumining ochilish yoki

yopilish kunlariga rejalashtiriladi. Sport o'yinlari bo'yicha musobaqalarni tashkil qilish, o'tkazish va hakamlilik qilish. Qisqartirilgan musobaqalarning dasturi faqat o'yin o'tkazishni emas, balki o'yinchilarning texnik yoki jismoniy tayorgarligiga doir musobaqalarni ham o'z ichiga olishi mumkin.

Musobaqalarni rejalashtirish. Mamlakatimizda jismoniy tarbiya harakatining tashkiliy tuzilish xususiyatlarini hisobga olgan holda respublikalar, viloyatlar, shaharlar va jismoniy tarbiya jamoalarida o'tkaziladigan futbol musobaqalarining muayan tizimi qaror topgan. Bu tizim turli ko'lamdagi musobaqalarning mintaqaviy va muassasa pristipini hisobga olgan holda muttasil, izchil bo'lishini va almashinib turishini talab etadi.

O'yin tizimlari. Amalda o'yinning uchta asosiy tizimi qaror topgan: davrali tizim, bir yoki ikki marta yutqazgandan keyin o'yindan chiqib ketiladigan tizim, avvalgi ikki tizimning kombinastiyasidan iborat bo'lgan aralash tizim.

Xulosa. Futbol bo'yicha ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini rivojlantirishda kompleks yondashuv zarur. Malakali murabbiylar tayyorlash, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, ilmiy tadqiqotlar o'tkazish va yosh sportchilarni rag'batlantirish tizimlarini rivojlantirish orqali ushbu muassasalarda ta'lim sifatini yuqori darajaga olib chiqish mumkin.

Futbol bo'yicha sport ta'lim dasturlarini zamonaviy talablarga muvofiq yangilash va ularni to'liq nazariy, amaliy va psixologik jihatlarini qamrab oladigan qilib tayyorlash muhim. Ilmiy asoslangan dasturlar sportchilarning jismoniy va intellektual rivojlanishini ta'minlash uchun shart. Bu esa quyidagi vazifalarni amalga oshirib borish zaruriyatini ko'rsatadi:

- Har bir futbolchining jismoniy qobiliyatlari va ehtiyojlarini inobatga olgan holda individual ta'lim rejalarini ishlab chiqish kerak.

- Hozirgi zamonda ta'lim jarayoniga innovatsion vositalarni qo'shish, masalan, simulyatsiya texnologiyalari va video tahlil vositalarini joriy etish ham natijadorlikni oshiradi.

- Sport mashg'ulotlari yuqori samarali bo'lishi uchun ularning ilmiy asoslanganligi zarur. Bu, o'z navbatida, jismoniy mashqlar va yuklamalarning miqdorini to'g'ri belgilashni talab qiladi.

- Jismoniy tayyorgarlik jarayonida futbolchilarga berilgan yuklamalarni asta-sekin oshirib borish ilmiy asoslangan samarali metod hisoblanadi.

Futbolda ta'lim sifati jismoniy tayyorgarlik, nazariy bilimlar, psixologik barqarorlik, tarbiyaviy jihatlar va axloqiy qadriyatlarni qamrab oladi. Buning uchun zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, ilmiy asoslangan dasturlarni ishlab chiqish va yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining 2015 yil 4 sentyabrdagi "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi (yangi tahriri) qonuni".-B.29.

2. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. -М.: Советский спорт, 2005. - 820 с.

3. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и её прикладные аспекты: учеб. для вузов / Л.П.Матвеев. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Советский спорт, 2010. – 340 с.

4.Саламов Р.С. Совершенствование образовательного процесса подготовки бакалавров по направлению «физическая культура и спорт». /дисс. док. наук. –Ташкент, 2003. -236 с.

5.Shopulatov A.N. Jismoniy tarbiya va sport sohasida malakali kadrlar tayyorlash tizimi mexanizmlarini takomillashtirish/Pedagogika fanlari doctori(DSc)...diss.avtoref.: 2023.–79 b.

6.Артиков А.А. Технология совершенствования точности технических приёмов в спортивных играх с использованием инновационных технологий: Монография/А.А.Артыков; — Т.: “O’ZBEKSAVDONASHRIYOTI”NMIU, 2022 – 188 с.

7.Artikov A.A. Effect of fatigue on the target accuracy of techniques in sports games // Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. Jizzakh, – 2022. – Т. 6. – №. 6. – Pg. 21-30.

8.Artikov A.A. Analysis of tests to measure the target accuracy of technical techniques in football players. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 8, Number 3, 2020. Pg. 1-3.